

Alfabetización digital en la formación inicial docente: desarrollando competencias en Inteligencia Artificial

Digital literacy in initial teacher training: developing competencies Artificial Intelligence

Alfabetização digital na formação inicial de professores: desenvolvendo competências em Inteligência Artificial

Brahiam Ramírez
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
<https://ror.org/02cafbr77>
Valparaíso, Chile
Brahiam.ramirez@pucv.cl
<https://orcid.org/0000-0002-7482-4067>

Soledad Estrella
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
<https://ror.org/02cafbr77>
Valparaíso, Chile
Soledad.estrella@pucv.cl
<https://orcid.org/0000-0002-4567-2914>

María Inés Pezoa
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
<https://ror.org/02cafbr77>
Valparaíso, Chile
Maria.pezoa@pucv.cl
<https://orcid.org/0009-0003-5284-5590>

Raimundo Olfos
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
<https://ror.org/02cafbr77>
Valparaíso, Chile
Raimundo.olfos@pucv.cl
<https://orcid.org/0000-0002-9886-4282>

Marcela Parraguez
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
<https://ror.org/02cafbr77>
Valparaíso, Chile
Marcela.parraguez@pucv.cl
<https://orcid.org/0000-0002-6164-3056>

Resumen:

Para explorar las competencias en inteligencia artificial (IA) en futuros profesores de matemáticas chilenos (FPM), se utilizó un marco de competencias en IA para docentes que integra mentalidad centrada en el humano, ética, fundamentos y aplicaciones, pedagogía y su empleo para el desarrollo profesional. Se diseñaron módulos de autoaprendizaje basándose en los propósitos de aprendizaje del marco e implementados en el curso de Práctica Final. Mediante un análisis cualitativo, se exploraron las respuestas y los productos de 11 FPM a las tareas planteadas, sus propuestas de aplicación y sus reflexiones sobre el aprendizaje profesional en el uso de la IA. Los resultados mostraron que los FPM manifestaron competencias en conceptos básicos de los fundamentos y aplicaciones de la IA junto a aspectos pedagógicos como valoración de la IA en educación, uso de herramientas de IA para la enseñanza, diseño e integración de IA en planes de clases e instrumentos de evaluación. Aunque los FPM reconocieron la importancia de la ética en el uso de la IA, sigue pendiente el desafío de promover una mayor reflexión educativa sobre los dilemas éticos en esta era digital. Con esta investigación se espera aportar con evidencia empírica sobre la importancia de alfabetizar en IA a profesores promoviendo prácticas desde el marco utilizado.

[Formación inicial docente, Futuros profesores, Inteligencia Artificial, Práctica profesional]

Abstract:

To explore artificial intelligence (AI) competencies in future mathematics teachers (FPM), an AI competency framework for teachers was used that integrates a human-centered mindset, ethics, fundamentals and applications, pedagogy, and its application in professional development. The framework was applied in the design of self-study modules that included assignments and products developed during the last course of the curriculum, Final Practicum. Through qualitative analysis, the answers and products of 11 FPMs to the tasks, their implementation proposals, and their reflections on professional learning in the use of AI were explored. The results showed that the FPMs manifest competencies in knowledge of basic concepts of AI fundamentals and applications along with pedagogical aspects such as valuing AI in education, use of AI tools for teaching, design and integration of AI in lesson plans and evaluation instruments. Although the FPMs recognized the importance of ethics in using AI, the challenge remains to promote further educational reflection on ethical dilemmas in this digital era. This paper hopes to provide empirical evidence on the importance of teaching AI literacy to teachers by promoting practices from the framework used.

[Artificial Intelligence, Initial teacher education, future teachers, Professional practice].

Resumo:

Para explorar as competências em inteligência artificial (IA) em futuros professores de matemática chilenos (FPM), foi utilizado um quadro de competências em IA para professores que integra mentalidade centrada no ser humano, ética, fundamentos e

aplicações, pedagogia e sua utilização para o desenvolvimento profissional. Módulos de autoaprendizagem foram projetados com base nos objetivos de aprendizagem da estrutura e implementados no curso de Prática Final. Por meio de uma análise qualitativa, foram exploradas as respostas e os produtos de 11 FPM às tarefas propostas, suas propostas de aplicação e suas reflexões sobre a aprendizagem profissional no uso da IA. Os resultados mostraram que os FPM demonstraram competências em conceitos básicos dos fundamentos e aplicações da IA, juntamente com aspectos pedagógicos, como avaliação da IA na educação, uso de ferramentas de IA para o ensino, design e integração da IA em planos de aula e instrumentos de avaliação. Embora os FPM tenham reconhecido a importância da ética no uso da IA, ainda permanece o desafio de promover uma maior reflexão educacional sobre os dilemas éticos nesta era digital. Com esta pesquisa, espera-se contribuir com evidências empíricas sobre a importância de alfabetizar professores em IA, promovendo práticas a partir do quadro utilizado.

[Formação inicial de professores, Futuros professores, Inteligência Artificial, Prática profissional]

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) ha permitido abrir nuevas líneas de investigación en la enseñanza y en la adquisición de habilidades y conocimientos sobre su uso (Chatila et al., 2017). Considerando que fomentar una percepción positiva en los futuros profesores respecto a sus experiencias formativas fortalece su confianza y disposición para incorporar nuevas metodologías en su práctica docente (Ramírez et al., 2025), la alfabetización en IA emerge como un componente esencial en la formación inicial docente. Más allá del conocimiento técnico, los futuros profesores debiesen desarrollar competencias para emplear la IA de manera crítica y reflexiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto incluye comprender cómo la IA puede apoyar el logro de aprendizajes en los estudiantes, cómo evaluar la calidad de las herramientas de IA y cómo abordar las implicaciones éticas en su uso educativo (Holmes et al., 2019; Sánchez-Bolívar et al., 2024; Zawacki-Richter et al., 2019).

Hacer uso de IA en la educación matemática, conduce a una mejora en los resultados de rendimiento de los estudiantes y les proporciona una enseñanza más personalizada (Vorotnykova, 2023). Mientras que, para los profesores, les puede facilitar la adaptación del contenido a las necesidades de cada contexto, ayudar en la realización de retroalimentaciones en tiempo real y tener un asistente virtual para mejorar su docencia, entre muchas otras aplicaciones que hace que la IA sea una herramienta valiosa para los educadores (Tapalova et al., 2022; Tapullima-Mori et al., 2024).

Sosteniendo como premisa que los profesores deben recibir una formación básica de la aplicación de IA para la enseñanza-aprendizaje dentro de su formación docente inicial (Ismail et al., 2024), es esencial prepararlos para abordar los aspectos éticos asociados a esta tecnología, incluyendo temas clave como la privacidad, la equidad y la transparencia

(UNESCO, 2021). Fortaleciendo así la capacidad de los futuros profesores para identificar y analizar problemas éticos vinculados a su implementación en el aula (Goenechea y Valero-Franco, 2024; Zawacki-Richter et al., 2019).

1.1. Necesidad de alfabetizar en IA al profesorado

Considerando la aceptación y percepción de utilidad de herramientas de IA como ChatGPT por parte de estudiantes universitarios, quienes reconocen su potencial en el proceso de aprendizaje (Romero-Rodríguez et al., 2023), y los posibles desfases curriculares en la formación inicial docente, urge capacitar a los profesores para utilizar esta tecnología de manera efectiva, ética y responsable en el ámbito educativo (Raza, 2024). Si bien los profesores suelen utilizar tecnologías en sus clases, pueden presentar un bajo nivel de familiaridad con la IA y sus aplicaciones pedagógicas específicas (Wu et al., 2023), una necesidad formativa que también se ha observado en otros estudios donde los docentes expresan inquietud por tener una formación adecuada con estas tecnologías (Sánchez, 2024).

En el escenario actual de transformación docente, enfrentando riesgos éticos —como el plagio, los sesgos inherentes a los datos, o la privacidad de la información (Sánchez, 2024; UNESCO, 2019; Raza, 2024) — y ante una frecuente falta de preparación para estas tecnologías emergentes (Sánchez, 2024), resulta necesario un marco de competencias en IA. Dicho marco debe orientar a los profesores en el uso responsable y efectivo de sus herramientas, promoviendo una perspectiva centrada en el ser humano en que la IA actúe como un recurso para potenciar — y no sustituir— las capacidades de estudiantes y profesores, respetando siempre los principios éticos y los derechos humanos (UNESCO, 2019). Sin una guía de competencias clara, existe el riesgo de que la tecnología se utilice de forma indiscriminada o sin una orientación pedagógica sólida (Raza, 2024). Esto podría provocar o acentuar desigualdades en el conocimiento, como *la brecha de IA* (UNESCO, 2019), comprometer la privacidad y seguridad de los datos (Raza, 2024; UNESCO, 2019) o mermar la agencia tanto de profesores como de estudiantes.

2. Marco de Competencias de IA para profesores

La UNESCO (2024) sustenta el **AI-CFT** (AI Competency Framework for Teacher, en sus siglas en inglés) en las recomendaciones sobre la ética de la IA (UNESCO, 2022), en el consenso de Beijing sobre IA en educación (UNESCO, 2019), y en las directrices para la IA generativa en educación e investigación (UNESCO, 2023); y estructura este marco con cinco aspectos que los profesores deben adquirir al integrar la IA en sus prácticas pedagógicas (ver Figura 1).

Figura 1

Marco de competencias IA para profesores (AI-CFT) con aspectos claves y niveles de progresión

Aspecto	Progresión →		
	Adquirir	Profundizar	Crear
Mentalidad centrada en el humano	Agencia	Responsabilidad	Responsabilidad social
Ética en el uso de IA	Principios éticos	Uso seguro y responsable	Co-crear reglas éticas
Fundamentos y aplicaciones de la IA	Técnicas y aplicaciones básicas	Habilidades de aplicación	Creando con IA
Pedagogía de la IA	Enseñanza asistida por IA	Integración IA-pedagogía	Transformación pedagógica mediante IA
IA para el desarrollo profesional	Aprendizaje profesional continuo	Mejorar el aprendizaje organizacional	Apoyar la transformación profesional

Fuente. Adaptado al español desde UNESCO (2024)

2.1. Aspectos del marco

Mentalidad centrada en el humano. Este aspecto enfatiza la importancia de colocar a las personas en el centro de cualquier iniciativa educativa que involucre a la IA, buscando que la tecnología esté al servicio del aprendizaje humano, y los profesores tomen conciencia del papel crucial que desempeñan en la formación de los estudiantes y de cómo la IA puede utilizarse para potenciar sus capacidades.

Ética de la IA. Los profesores necesitan comprender desafíos éticos importantes en educación y aplicarlos al utilizar la IA en el aula, esto implica, ser conscientes de los posibles sesgos en los algoritmos, proteger la información personal de los estudiantes y garantizar que la IA se utilice de manera justa e inclusiva.

Fundamentos y aplicaciones de la IA. Los profesores necesitan una comprensión básica de cómo funciona la IA y de las diferentes maneras en que se puede aplicar en educación. Esto significa que deben adquirir conocimientos sobre conceptos básicos, usos de herramientas de IA, junto a las posibilidades y limitaciones de su uso en el aula.

Pedagogía de la IA. Los profesores deben aprender a integrar la IA en sus estrategias de enseñanza y evaluación, para personalizar el aprendizaje, proporcionar retroalimentación y crear experiencias de aprendizaje más atractivas para los estudiantes.

IA para el desarrollo profesional. La IA también puede ser una herramienta para el desarrollo profesional de los profesores, ampliando el acceso a recursos de aprendizaje, colaborando con otros educadores y reflexionando sobre las propias prácticas, y así aprovechar la IA para la propia actualización en su profesión.

2.2. Niveles de progresión de los aspectos del marco

Cada aspecto tiene tres niveles de progresión. En el primer nivel, denominado *Adquirir*, los profesores se familiarizan con los conceptos básicos de la IA y sus aplicaciones en la educación, aprendiendo a utilizar herramientas de IA sencillas y a reflexionar sobre las implicaciones éticas de su uso. En el segundo nivel, *Profundizar*, los profesores se involucran en la comprensión de la IA, adquiriendo habilidades más avanzadas para su uso en el aula, como también, aprendiendo a integrar la IA en sus estrategias pedagógicas y a evaluar su impacto en el aprendizaje. En el tercer nivel, *Crear*, los profesores son creadores e innovadores en el uso de la IA en educación, desarrollando sus propias herramientas y estrategias.

2.3. Propósitos de aprendizajes docente de los aspectos del marco

El Marco de Competencias en IA para Docentes de la UNESCO (2024) establece una serie de propósitos de aprendizaje por cada aspecto clave del marco y en cada uno de sus niveles de progresión (ver Figura 1), diseñados para capacitar a los docentes en el uso efectivo y ético de la IA.

Desde un enfoque práctico y orientado a la acción, parece necesario que los profesores en formación desarrollen competencias en IA como las descritas en el marco AI-CFT, y lleguen a utilizarlas para innovar en sus futuras prácticas pedagógicas. Este estudio considera dicho marco con el objetivo de analizar cómo se manifiestan las competencias en IA en un grupo de FPM. Además, se exploran las características de las propuestas de enseñanza de la matemática que estos docentes en formación generan utilizando IA, después de participar en módulos de autoaprendizaje diseñados explícitamente en torno a los propósitos de aprendizaje de dicho marco, buscando dar respuesta a ¿Cómo se manifiestan las competencias en IA en profesores de matemáticas en formación inicial?

3. Metodología

La presente investigación se sustenta en un paradigma interpretativo —centrado en comprender los significados que los FPM de una universidad chilena atribuyen a sus experiencias con IA— y adopta un enfoque cualitativo, puesto que prioriza la comprensión de las vivencias y contextos, apoyado de una medición numérica sin fines de generalización estadística. Mediante un diseño exploratorio-descriptivo de corte transversal que permite indagar fenómenos poco estudiados y detallar sus características con una recolección de datos realizada durante siete semanas en una única muestra. Esta aproximación metodológica (sustentada desde Bisquerra, 2009) se considera la más pertinente para abordar los objetivos del estudio, centrados en comprender en profundidad cómo se manifiestan las competencias en IA en futuros profesores de matemáticas y en identificar las características de las propuestas de enseñanza que estos generan, tras su participación en los módulos de autoaprendizaje.

3.1. Participantes

La muestra seleccionada corresponde a 11 FPM de último semestre de su formación inicial docente de la carrera de Pedagogía en Matemática, los cuales completaron todos los módulos de autoaprendizaje y dieron su consentimiento para hacer uso de sus respuestas, producciones y grabaciones con fines investigativos.

3.2. Implementación

Los módulos estuvieron disponibles de manera virtual en la plataforma Moodle del curso de Práctica Docente Final, habilitándose un módulo por semana con un total de siete semanas considerando una sesión final de reflexiones docentes. En la plataforma, los FPM podían revisar el contenido diseñado en diapositivas dinámicas, interactuar en foros y, enviar sus producciones y recibir retroalimentaciones.

3.3. Diseño de la implementación

El contenido, tareas, productos y pautas de evaluación de cada uno de los seis módulos fueron diseñados en consenso por tres investigadores formadores de profesores y autores de este escrito. Se consideraron los propósitos de aprendizaje docente en el nivel inicial (adquirir) de cada uno de los cinco aspectos clave del marco AI-CFT sin alterar la planificación habitual de la asignatura de Práctica, pues esta es la primera instancia formal de alfabetización en IA que tienen los FPM en su formación inicial docente. La incorporación de los módulos en el curso estuvo en sincronía con los resultados de aprendizajes esperados de la asignatura, puesto que el futuro profesor debe diseñar entornos de aprendizaje matemático, con monitoreo, cuestionamiento, y usar estrategias de retroalimentación pertinentes a las características de sus estudiantes, reflexionando sobre el impacto de su propuesta y la efectividad en el aprendizaje, y proponiendo mejoras basadas en evidencias del aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo de buenas prácticas en el aula.

Los investigadores evaluaron las respuestas de los estudiantes desde el tercer módulo con pautas diseñadas a partir de indicadores de niveles de logro (logrado, medianamente logrado y debe mejorar) según propósitos de aprendizaje docente establecidos por los aspectos clave del marco AI-CFT (UNESCO, 2024).

3.4. Módulos de autoaprendizaje

La implementación de los seis módulos de autoaprendizaje se inició con el uso ético de la IA (considerado como la base para abarcar los demás temas); continuó con conceptos, fundamentos y aplicaciones (para conocer la estructura de funcionamiento de una IA y las herramientas que se pueden utilizar en clases); escritura de instrucciones o Prompts (para obtener respuestas satisfactorias de las IA); diseño de material y planes de clases (con estructuras de Prompts adecuadas); diseño y retroalimentación de instrumentos de evaluación (reforzando la escritura de Prompts); informes de rendimiento o el estado de aprendizajes de los alumnos. Se finalizó con una presentación seguida de reflexiones de la experiencia educativa. Ver detalles en Figura 2.

Figura 2

Módulos de autoaprendizaje de IA para FPM según contenido, objetivo y marco AI-CFT

Módulos de IA	Contenido	Objetivo	Aspecto AI-CFT
Módulo 1	Aspectos éticos	Reconocer aspectos éticos en el uso de IA	Mentalidad centrada en el humano Ética
Módulo 2	Introducción a la IA en educación	Explorar herramientas de IA para la docencia	Fundamentos y aplicaciones
Módulo 3	Funcionalidades de la IA para la gestión docente	Explorar funcionalidades de la IA para la gestión docente	Pedagogía
Módulo 4	Escritura de Prompts y herramientas de creación de experiencia de aprendizaje	Integrar herramientas con IA en la planificación de experiencias de aprendizaje	Pedagogía
Módulo 5	Detección de uso de IA y escritura de prompts para diseño de evaluaciones	Revisar con IA producciones de estudiantes y elaborar/evaluar instrumento de evaluación	Pedagogía Desarrollo profesional
Módulo 6	Herramientas de gestión docente para generar informes del rendimiento del estudiantes	Retroalimentar y evaluar el rendimiento de los estudiantes asistido con IA	Pedagogía Desarrollo profesional
Reflexión	Presentación con reflexiones en torno a la IA en educación y encuesta	Reflexionar sobre la integración de la IA en la docencia	Desarrollo profesional

Fuente. Elaboración propia.

3.4.1. Módulo 1: aspectos éticos en el uso de la IA

El módulo 1, tuvo por objetivo reconocer aspectos éticos en el uso de la IA. Para abordar este objetivo se abarcaron cuatro propósitos de aprendizaje docente sobre ética en su primer nivel (adquirir) de la UNESCO (2024): identificar controversias éticas asociadas a herramientas de IA, considerando la agencia humana, la seguridad, la privacidad y la diversidad; conocer los principios éticos esenciales que deben guiar la interacción con la IA (como no causar daño, equidad, sostenibilidad y transparencia); entender la relación entre estos principios éticos y las regulaciones existentes, y sus implicaciones en el ámbito educativo (se presentaron los niveles de plagio de la Figura 3, según Miller [2022]); y empezar a considerar cómo minimizar los impactos negativos de la IA en la equidad y la inclusión, especialmente para estudiantes vulnerables.

Figura 3

Niveles de uso ético de la IA

Fuente. Elaboración propia, basada en Miller (2022).

Además, se indicaron aspectos de la agencia humana al comprender que la IA es entrenada por humanos y puede tener un impacto positivo o negativo según el uso otorgado, teniendo la capacidad de evaluar su uso. Así, se brindó orientación para comprobar la veracidad de las respuestas generadas por la IA, evaluando su corrección y precisión, y reconociendo las imprecisiones inherentes a esta tecnología (Cf. UNESCO, 2023). También, se destacó la importancia de fomentar valores y actitudes que los profesores deben considerar para evaluar los beneficios y riesgos de la IA. Lo anterior incluyó tomar conciencia del impacto e implicaciones sociales, por ejemplo, promoviendo la inclusión y garantizando un uso equitativo de la IA para todos los estudiantes.

La tarea fue respondida por los FPM en un foro abierto de la plataforma, mediante dos preguntas, ¿Qué es la ética para ti? y ¿Enseñarías a tus estudiantes a usar éticamente IA?, cuyo propósito fue caracterizar la conceptualización de ética en IA y su consideración en la enseñanza de IA a los estudiantes basándose en la necesidad de comprender conceptos básicos de la IA (primer nivel de Ética).

3.4.2. Módulo 2: herramientas IA para la educación

Este módulo tuvo como objetivo explorar herramientas de IA para la mejora de la docencia, considerando el aspecto de fundamentos y aplicaciones de la IA. Se abordaron los propósitos de aprendizaje iniciales de este aspecto desde UNESCO (2024): comprender los elementos básicos del desarrollo de la IA (mediante definiciones desde el MINEDUC [2023]); definir la IA, distinguir sus tipos y funciones principales (considerando diferencias entre IA e IA generativa, desde el MINEDUC [2023]); encontrar y usar herramientas de IA relevantes para su trabajo (mediante la tarea de crear una infografía); reconocer la importancia de evaluar estas herramientas (en términos de accesibilidad, inclusión, fiabilidad) para su uso educativo; y empezar a construir su propio repertorio de herramientas de IA útiles y seguras (al publicar sus infografías en un foro abierto).

La tarea grupal del módulo 2 (hasta 3 FPM) consistió en la elaboración de una infografía compartida en un foro abierto, sobre alguna IA que investigaron, considerando definición,

características, funcionalidades, ejemplo de uso y valoración para ser aplicada en la enseñanza de la matemática o como herramienta para mejorar o complementar su labor docente. El propósito de la tarea fue localizar e investigar sobre herramientas de IA que pueden ser necesarias para el trabajo diario del docente, como también adquirir una colección de herramientas de IA confiables (primer nivel de fundamentos y aplicaciones de IA).

3.4.3. Módulo 3: revisión de informe académico con IA

El objetivo del tercer módulo fue explorar funcionalidades de la IA para la gestión docente, enfocándose en identificar y aprovechar los beneficios pedagógicos de la IA para facilitar la elaboración de sus trabajos académicos. Este módulo centrado en el primer nivel de los propósitos de aprendizaje docente sobre pedagogía (UNESCO, 2024), expuso que los profesores deben poder analizar y explicar sobre si es pertinente hacer uso de IA y qué herramientas debería usar a partir de las infografías del módulo anterior, además de plantear la necesidad de conocer sobre IAs diseñadas para la enseñanza y el aprendizaje, y qué herramientas pueden ser apropiadas para la redacción y revisión de textos (como ChatGPT o Gemini).

Se enfatizó en la escritura de Prompts siguiendo la estructura CO-STAR para poder obtener respuestas de la IA al entregar un contexto, definir objetivos de la instrucción, establecer un tema específico, indicar el tono adecuado de escritura (formal, profesional); asegurarse de que responda a una audiencia con determinadas características; y la respuesta que lleva a la generación de insumos, ideas de proyectos, debates, y retroalimentaciones.

En la tarea del módulo 3, los FPM revisaron un informe de carácter argumentativo-reflexivo sobre el contexto de su centro de práctica (elaborado para la evaluación sumativa del curso), utilizando una herramienta de IA que retroalimente el escrito para mejorarlo.

La evaluación se realizó por medio de una pauta que consideró el nivel 2 de diversos aspectos del marco: adjuntar el registro del chat completo con la IA (ética: para verificar que se aplicaron directrices éticas); realizar una redacción estratégica de los Prompts (Fundamentos y aplicaciones: operar con destreza las herramientas IA); dar una contextualización en los Prompts para que la IA adquiriese un rol según los propósitos de la tarea (Fundamentos y aplicaciones: aplicar entrenamientos); incorporar en los Prompts los indicadores de evaluación de la pauta de evaluación del informe (Fundamentos y aplicaciones: aplicar entrenamientos); y entregar un producto reflexionando sobre el desempeño de la IA para realizar la tarea (Pedagogía: examinar idoneidad del uso de la IA).

3.4.4. Módulo 4: creación de experiencia de aprendizaje con IA

Este módulo tuvo por objetivo integrar herramientas con IA en la planificación de experiencias de aprendizajes. Se presentaron ideas sobre identificar y aprovechar los beneficios pedagógicos de la IA para facilitar la elaboración de planificaciones. Este módulo expuso, desde los propósitos de aprendizaje iniciales del aspecto de Pedagogía (UNESCO,

2024), que se debe poder analizar lecciones y explicar las decisiones sobre si se debe hacer uso de la IA y qué herramientas usar (a partir de las infografías del módulo 2), la necesidad de conocer sobre IAs diseñadas para la enseñanza y el aprendizaje y qué herramientas pueden ser apropiadas para la planificación de lecciones.

Se presentaron algunas herramientas de IA enfocadas en la creación de planificaciones (e.g. MagicSchool), considerando la escritura de Prompts para ChatBots y un correcto uso de IAs que permitieran revisar, retroalimentar o cocrear experiencias de aprendizaje.

El material de apoyo consideró 20 maneras de usar ChatGPT en sala de clases (Miller, 2022); la Rueda de la Pedagogía para la Inteligencia Artificial (Jiménez-García et al., 2024) que ofrece un marco pedagógico para integrar la IA en la educación; y el libro Computadoras que aprenden, Guía básica para docentes sobre Inteligencia Artificial en Educación (Craig, 2023), que presenta definiciones, beneficios, problemáticas y desafíos del uso de ChatGPT y de 101 aplicaciones potenciadas con IA.

La tarea del módulo consistió en elaborar o modificar un plan de clase asistiéndose con IA. Se evaluó mediante una pauta que consideró: incorporar el chat con la IA (ética: para verificar que se aplicaron directrices éticas); redactar estratégicamente los Prompts y evaluar críticamente las respuestas obtenidas (Fundamentos y aplicaciones: operar con destreza las herramientas IA; Pedagogía: evaluar críticamente si la IA presenta ventajas para la asistencia); contextualizar la IA y aplicar estrategias para asignarle un rol específico (Fundamentos y aplicaciones: aplicar entrenamientos); utilizar criterios de evaluación en los Prompts, pudiendo incorporar indicadores de logro del objetivo de aprendizaje curricular o del objetivo de la clase (Fundamentos y aplicaciones: aplicar entrenamientos); y adjuntar un plan de clase que incorporara las recomendaciones desde la IA, sin evidenciar plagio (ética: para verificar que se aplicaron directrices éticas).

3.4.5. Módulo 5: creación de instrumento de evaluación con IA

El penúltimo módulo tuvo por objetivo revisar con IA producciones de estudiantes y elaborar/evaluar un instrumento de evaluación. Este módulo expuso, desde los propósitos de aprendizaje iniciales del aspecto de Pedagogía (UNESCO, 2024), que los profesores deben poder analizar lecciones y explicar sus decisiones sobre si se debe hacer uso de la IA y qué herramientas usar (a partir de las infografías del módulo 2) para elaborar instrumentos de evaluación. También se abarcó la necesidad de conocer sobre IAs diseñadas para la enseñanza y el aprendizaje (se presentó Conker AI y funcionalidades de MagicSchool) y cuáles herramientas de IA pueden ser apropiadas para la revisión de producciones de estudiantes o crear/evaluar instrumentos de evaluación enfatizando en la escritura de Prompts para ChatBots. Desde el aspecto de Desarrollo Profesional (UNESCO, 2024), se abarcó la relevancia de aprender sobre IA y su uso en educación; usar la IA como asistente y no como sustituto, por lo que se recalcó la relevancia de verificar cada respuesta de la IA teniendo presente la brecha entre el conocimiento profesional del docente y el de la IA; y se enfatizó en el uso correcto de ChatBots proporcionando buenos Prompts para apoyar la autoevaluación, las prácticas reflexivas y, el aprendizaje profesional y personal.

Además, se abordó la incorporación de indicadores de evaluación para que la IA responda concretamente a lo que se le instruye, como también, tener claridad del objetivo de la evaluación y el rol crítico del profesor para corroborar el propósito evaluativo del instrumento. Además, se instó a revisar producciones escritas de estudiantes con herramientas de detección de IA en escritura académica, como Justdone, Quillbot e Isgen.

La tarea del módulo consistió en elaborar o modificar un instrumento de evaluación utilizando IA. Se evaluó mediante una pauta que requirió: adjuntar el chat completo con la IA (ética: para verificar que se aplicaron directrices éticas); redactar estratégicamente los Prompts (Fundamentos y aplicaciones: operar con destreza las herramientas IA); contextualizar correctamente el rol de la IA y su modo de ofrecer respuestas formales, considerando el tipo de establecimiento, las necesidades especiales de los estudiantes, el tipo de evaluación (sumativa o formativa) y, los objetivos e indicadores de evaluación (Fundamentos y aplicaciones: aplicar entrenamientos); utilizar criterios en el Prompts o en la revisión crítica de las respuestas de la IA para asegurar que cumplan con lo solicitado (Fundamentos y aplicaciones: aplicar entrenamientos; Pedagogía: evaluar críticamente si la IA presenta ventajas para la asistencia); adjuntar la producción que incorporara las recomendaciones de la IA sin evidenciar plagio (ética: para verificar que se aplicaron directrices éticas).

3.4.6. Módulo 6: IA como herramienta de retroalimentación

El último módulo tuvo por objetivo retroalimentar y evaluar el rendimiento de los estudiantes asistiéndose con IA. Por lo que se orientó la revisión de tareas mediante IA, enfocándose en los propósitos de aprendizaje iniciales del aspecto de Pedagogía (UNESCO, 2024) al decidir si es necesario hacer uso de IA para generar retroalimentaciones hacia los estudiantes, enfatizando que los reportes de la IA no deben ser causal de toma de decisiones que afecten al estudiante, sino que sirven para tener panoramas generales; profundizar en la escritura de Prompts en los ChatBots para personalizar a la IA con un propósito de evaluación de producciones de los estudiantes, identificando tanto sus fortalezas y debilidades. Se presentaron algunas herramientas de escritura y detección de IA como GPTZero, Fictitious, AI Writing Check y Originality AI. Desde el aspecto de desarrollo profesional (UNESCO, 2024), se consideraron los mismos lineamientos del módulo anterior.

La tarea consistió en utilizar la asistencia de IA para revisar un instrumento evaluativo previamente aplicado o generar un reporte de rendimiento del estudiante respecto a esa evaluación. Esta tarea fue evaluada mediante una pauta que solicitó: adjuntar todo el chat con la IA (ética: para verificar que se aplicaron directrices éticas); redactar estratégicamente los Prompts (Fundamentos y aplicaciones: operar con destreza las herramientas IA); contextualizar el rol de la IA con características del curso o del alumno, y, añadir criterios y objetivos de la evaluación (Fundamentos y aplicaciones: aplicar entrenamientos); usar criterios de evaluación en los Prompts verificando la calidad de la respuesta de la IA (Fundamentos y aplicaciones: aplicar entrenamientos); adjuntar el producto, reescribiendo

lo entregado por la IA mediante una revisión crítica y sin plagio (ética: para verificar que se aplicaron directrices éticas); y finalmente, evaluar la efectividad de la IA en el tiempo empleado (Pedagogía: evaluar críticamente si la IA presenta ventajas para la asistencia).

3.5. Presentación de reflexión final

Se convocó a una sesión presencial en que FPM voluntarios presentaron reflexiones, con diapositivas de apoyo, ante sus compañeros e investigadores. Se les motivó a compartir sus aprendizajes profesionales luego de vivenciar los módulos de autoaprendizaje, sugiriendo abordar los propósitos de profundización de aprendizajes docentes del aspecto de Desarrollo Profesional (UNESCO, 2024): analizar críticamente el rol del profesor en el diseño y facilitación del uso de IA por parte de los estudiantes en sus prácticas pedagógicas; cómo aplicar los conocimientos y habilidades sobre IA para monitorear su desarrollo profesional; cómo promover un uso ético de las IAs y evaluar la efectividad de la IA en su formación inicial docente. Estas reflexiones fueron videograbadas, transcritas, y clasificadas en 73 episodios, en consenso entre los investigadores, según la descripción general de los aspectos del marco y sus niveles de desarrollo.

4. Resultados

A continuación, se entregan evidencias de la manifestación de competencias en IA de los FPM por módulos, según el marco AI-CFT.

4.1. Módulo 1: aspectos éticos en el uso de la IA

En las reflexiones escritas, los investigadores identificaron 18 ideas de los FPM, clasificándose en cinco ideas claves en torno a la ética (ver Tabla 1). Cinco de 11 FPM definieron ética en términos de principios, valores y normas que guían el comportamiento y las decisiones humanas; además cinco de 11 FPM reflejaron inquietudes sobre las implicaciones éticas del uso de la IA, incluyendo la privacidad, los sesgos y la responsabilidad; cuatro de 11 FPM señalaron la importancia de la ética en la transparencia y uso responsable de la IA; tres de 11 FPM se enfocan en el uso ético de la IA en espacios educativos y creativos, destacando la importancia de evitar el plagio y fomentar su uso responsable; y un FPM indica que la IA puede tener impacto en el empleo y la toma de decisiones futuras.

Tabla 1

Frecuencia de las cinco ideas clave de ética en el uso de la IA (n=11) asociadas a los propósitos de aprendizaje docente desde los componente ético y mentalidad centrada en el humano del marco AI-CFT

Idea clave de ética	Porcentaje	Propósito de aprendizaje docente
Definición de ética como principios y valores	28 %	Ética (nivel 1: explicar los principios éticos básicos)
Preocupaciones éticas con el uso de la IA	28 %	Ética (nivel 1: ejemplificar controversias éticas fundamentales)

Ética en la transparencia y responsabilidad del uso de IA	22 %	Ética (nivel 1: explicar los principios éticos básicos; y nivel 2: aplicar directrices para asegurar el uso responsable de la IA)
Uso ético de la IA en la educación y plagio	17 %	Ética (nivel 2: aplicar directrices para asegurar el uso responsable de la IA)
Impacto en el empleo y la toma de decisiones	5%	Mentalidad Centrada en el humano (nivel 3: Evaluar críticamente y reflexionar sobre las implicaciones de la IA para la sociedad en general)

En torno a la *definición de ética como principios y valores*, FPM5 señala “Considero que la ética es el conjunto de principios y valores que guían mis acciones y decisiones, considerando el impacto que estas tienen en mí y en los demás [...]” indicando una definición que atribuye a un impacto social. Respecto a las *preocupaciones éticas sobre el uso de IA*, FPM2 indica que “con la inteligencia artificial, necesitamos pensar en cómo estas tecnologías nos afectan, por ejemplo, nos enfrentamos a dilemas éticos sobre quién es responsable en caso de errores, el uso de los datos privados que se recolectan, etc., es decir, preocupaciones éticas importantes”, relevando su preocupación sobre las responsabilidades en caso de errores y el uso de datos. En el caso de la *ética en la transparencia y responsabilidad*, FPM8 considera que “el avance de la inteligencia artificial no debería comprometer los valores ni la ética de las personas, más bien debe ser un beneficio para nosotros por medio de la transparencia de su uso, al igual que se debe estar consciente de la responsabilidad que conlleva el uso de IA”, transparentando el manejo de la IA y mostrando consciencia de la responsabilidad al usar IA. El FPM11 destaca que el *uso de IA en educación* “está reflejada en dos caminos, utilizándola como herramienta para mejorar algunas de las capacidades tanto como estudiante como profesor, y otra que solo se utiliza para copiar y pegar”, dando cuenta del doble rol que él tiene al cursar su Práctica Final. En el caso del *impacto en el empleo y la toma de decisiones*, FPM9 indica que la IA “puede afectar empleos, dado que el mal uso de estas puede generar la mala ejecución del trabajo”.

A los FPM se les preguntó si enseñarían a sus estudiantes a usar éticamente la IA, 10 de ellos afirmaron que enseñarían IA en su aula. De ellos, el FPM2 considera que lo haría “para ampliar su comprensión y mostrarles cómo se aplican las matemáticas en el mundo real. Yo creo que les proporcionaría habilidades valiosas en ámbitos como en programación y análisis de datos. Sin embargo, también les haría reflexionar la ética que hay que tener al usar IA para que desarrollen una comprensión completa de un uso responsable”. En contraposición, FPM4 no enseñaría su uso, argumentando que “en el aula de clase cotidiana no enseñaría sobre IA [...], siento que los estudiantes no son capaces de tener un comportamiento ético en el aula”.

4.2. Módulo 2: herramientas IA para la educación

En un foro abierto, los FPM compartieron sus infografías sobre ChatGPT (5 FPM), Decktopus (2), Copilot (1), Piktochart (1), Gamma (1) y Wolfram Alpha (1).

Tres FPM destacaron “la habilidad de ChatGPT para comprender y producir texto de forma eficaz ha transformado la manera en que nos relacionamos con la inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia de usuario más natural y personalizada” (FPM8, FPM9 y FPM10). Mientras que FPM2 y FPM11 resaltan que Decktopus “ayuda a crear presentaciones visualmente impresionantes y repletas de contenido en muy poco tiempo”. FPM4 investigó sobre Gamma, una plataforma de presentaciones visuales, indicando que “reduce el tiempo de creación de material audiovisual para tus clases, ayuda a diseñar rápidamente un bosquejo de lo que deseas enseñar, y al igual que cualquier IA, la aplicación no es perfecta, pero es de ayuda”. Con respecto a Piktochart, FPM3 enfatiza que “es una herramienta de diseño gráfico con IA [...] fácil de usar, sin necesidad de conocimientos de diseño, variedad en las opciones de generación y editable”. FPM5 indica que Wolfram Alpha “es una herramienta a la que se le puede hacer preguntas sobre una amplia gama de temas y te dará respuestas sumamente detalladas e incluso tales como generar gráficos, mapas, sonidos, un paso a paso y más [...], proporciona una respuesta sencilla y detallada a problemas de alta complejidad”. En el caso de Copilot, FPM1 considera que “su función principal es ayudar con diversas tareas relacionadas con la escritura, la búsqueda de información y la creación de contenido”.

4.3. Módulo 3: revisión de informe académico con IA

En este módulo se aplicó la IA como herramienta para evaluar un informe académico (ver logro en Figura 4). Siete de los 11 FPM adjuntaron el chat completo (todos usaron ChatGPT), mientras que una FPM, adjuntó un chat parcial. En el caso de la redacción estratégica de los Prompts, tres FPM lograron presentar una redacción con detalle y claridad, que maximiza la utilidad de las respuestas de la IA; mientras que cuatro FPM usaron Prompts que describían de manera general las necesidades de la tarea; y otros cuatro FPM presentaron Prompts breves careciendo de detalles para obtener buenas respuestas de la IA. En la contextualización, dos FPM dieron contextualización a la IA sobre su rol de evaluador y, además, le solicitaron recomendaciones de mejora; mientras que seis FPM contextualizaron a la IA en su rol de evaluador sin solicitar recomendaciones o cambios; y tres FPM solo le solicitaron una revisión general. Respecto a incorporar indicadores de evaluación en la escritura de Prompts, tres FPM los usaron en cada sección del informe; mientras que cuatro FPM hicieron uso de algunos indicadores de evaluación.

Figura 4

Logro de indicadores de evaluación del módulo 3 por 11 FPM: revisión de informe académico con IA

Fuente. Elaboración propia.

Además, en la tarea de este módulo, cinco de los FPM expresaron la efectividad de la IA al indicar la capacidad que tuvieron para entrenar una IA; dos FPM argumentaron de forma poco crítica; y cuatro FPM no se enfocaron en el uso de la IA para la revisión, ni como herramienta de apoyo en la escritura de informes académicos. Entre los siete FPM que logran integrar la IA en la revisión del informe académico, la FPM9 señala “estoy de acuerdo con el resultado de ChatGPT, ya que revisé esto previamente para saber si cumplía con lo que solicitaba la rúbrica [del informe] en el nivel destacado. Pienso que el Prompt fue adecuado para expresar mi solicitud, por eso obtuve una buena evaluación y retroalimentación”.

4.4. Módulo 4: creación de experiencia de aprendizaje con IA

En este módulo se elaboró o modificó un plan de clase mediante la asistencia de IA (ver logro en Figura 5). Todos los FPM evidenciaron el chat con la IA, presentándolo de manera organizada y completa (nueve FPM hicieron uso de ChatGPT y dos utilizaron MagicSchool). En cuanto a la redacción estratégica de Prompts, tres FPM redactaron Prompts con detalle y claridad, permitiendo que la IA entregara respuestas completas y solicitando cambios cuando correspondiese; cuatro FPM redactaron Prompts simples que le permitieron obtener un plan de clase, solicitando algunos cambios en las respuestas de la IA; y cuatro FPM hicieron uso de Prompts breves, sin detalles o sin solicitar cambios en las respuestas, aceptando la primera de ellas. Respecto a la contextualización a la IA, este indicador fue logrado por cuatro FPM quienes asignaron un rol e indicaron explícitamente qué es lo que debía tener una planificación (momentos, objetivos, tiempos); tres FPM contextualizaron indicando el rol de la IA como profesor, el contenido matemático a trabajar y los momentos de la clase; y cuatro FPM solo indicaron que necesitan un plan de clase de un contenido matemático. El uso de criterios de evaluación para crear o revisar el plan de clase o la experiencia de aprendizaje, cinco de ellos hicieron uso solo de un criterio de evaluación en todo el chat con la IA, mientras que el resto no usó criterios de evaluación.

Figura 5

Logro de indicadores de evaluación del módulo 4 por 11 FPM: creación de experiencia de aprendizaje con IA

Fuente. Elaboración propia.

La totalidad de los FPM integraron sugerencias otorgadas por la IA en su plan de clase, sin indicios de plagio. Estas planificaciones abordaron conceptos matemáticos de tasas de interés e índices económicos, operación con números racionales, representación de números enteros, aplicación de operaciones y propiedades de vectores, operación de logaritmos, toma de decisiones utilizando porcentajes y, uso de estrategias algebraicas y visuales para determinar límites, convergencia y continuidad de funciones.

4.5. Módulo 5: creación de instrumento de evaluación con IA

En este módulo se creó o revisó un instrumento evaluativo con IA (ver logro en Figura 6), la mayoría de los FPM adjuntaron un chat completo y organizado con la IA (10 FPM) mientras que solo una FPM adjuntó un chat parcial (todos los FPM hicieron uso de ChatGPT). La redacción estratégica de Prompts fue lograda por cinco FPM, medianamente lograda por cuatro FPM y dos FPM deben mejorar la redacción de Prompts pues estos fueron breves y carecieron de detalles necesarios para obtener respuestas completas de la IA. En la contextualización hacia la IA, cuatro FPM lograron otorgarle un rol y objetivo como revisor o creador de instrumentos de evaluación, consideraron aspectos como el nivel educativo, tipo de evaluación, objetivos, contenido, entre otros; seis FPM entregaron una breve contextualización que no garantizó una respuesta completa. Con respecto al uso de criterios de evaluación en los Prompts, seis FPM lograron usar varios criterios para asegurarse que el instrumento evaluativo estuviera cumpliendo con el objetivo de aprendizaje; cuatro FPM usaron a lo más un criterio de evaluación en todo su chat con la IA; y una FPM debe mejorar la integración de criterios de evaluación en sus Prompts.

Figura 6

Logro de indicadores de evaluación del módulo 5 por 11 FPM: creación de instrumento de evaluación con IA

Fuente. Elaboración propia.

El producto final fue un instrumento de evaluación cocreado con IA, del cual ocho FPM adjuntaron su versión final sin indicios de plagio y tres FPM lo adjuntaron sin efectuar cambios a lo entregado por la IA. En estos 11 productos, se diseñaron seis rúbricas de evaluación de trabajos individuales o grupales, tres evaluaciones sumativas y dos evaluaciones formativas. Los conceptos matemáticos abordados en estos productos fueron: potencias, números enteros, números racionales, porcentajes, tasas de interés, créditos y productos financieros, análisis y representaciones de datos, límites, convergencia y continuidad de funciones.

4.6. Módulo 6: IA como herramienta de retroalimentación

En este último módulo se utilizó a la IA para obtener retroalimentación al revisar un instrumento evaluativo o al generar un reporte de rendimiento de los estudiantes respecto a esa evaluación (ver logro en Figura 7). Todos los FPM entregaron el chat sostenido con la IA (ChatGPT), completo y organizado; 6 FPM hicieron una redacción estratégica de Prompts que les maximizó la calidad de las respuestas de la IA al solicitar cambios y críticas en su chat; y 5 FPM redactaron Prompts adecuados para obtener buenas respuestas sin realizar críticas a lo entregado por la IA. En el caso de la contextualización a la IA, 5 FPM lograron este indicador; 4 FPM entregaron una contextualización superficial; y 2 FPM solo le solicitaron a la IA que hiciera una retroalimentación sin dar el contexto. En la aplicación de criterios de evaluación en los Prompts, 8 FPM lograron hacer uso de más de un criterio de evaluación, mientras que 1 FPM usó solo un criterio de evaluación.

Figura 7

Logro de indicadores de evaluación del módulo 6 por 11 FPM: IA como herramienta de retroalimentación

Fuente. Elaboración propia.

En el producto final, 7 FPM utilizaron IA para retroalimentar las respuestas de estudiantes; dos FPM generaron un reporte de rendimiento de los estudiantes; y dos FPM utilizaron IA para revisar evaluaciones asignando un puntaje y calificación. En los productos, todos los FPM hicieron uso de los instrumentos de evaluación elaborados en el módulo 5, como señala FPM 3, “Esta tarea fue realizada en el mismo chat que la tarea 5, ya que se utilizó la misma prueba [...]. Además, la IA ya presenta en su memoria: el rol de docente, la prueba adjunta y los criterios de evaluación”.

En este módulo se añadió un indicador sobre la percepción de la efectividad del uso de la IA, en tanto si la IA fue efectiva para lograr el producto requerido. Se logró evidenciar que siete FPM dieron un uso breve, completo y efectivo a la IA, mientras que tres FPM medianamente lograron una efectividad en el uso de la IA.

El análisis de los logros alcanzados en cuatro de los últimos módulos que abordaron la aplicación de la IA en su rol docente destaca el nivel logrado de la evidencia del chat con IA y la integración de la IA en el producto (ver Figura 8). Asimismo, se observó un progreso positivo en la redacción estratégica de Prompts, contextualización, y aplicación de criterios de evaluación de los Prompts.

Figura 8

Resumen global del logro de los indicadores de los módulos 3 al 6, (n=11)

Fuente. Elaboración propia.

4.7. Sesión final de reflexión tras los seis módulos

Se identificó la manifestación de competencias en IA de cinco FPM, quienes representaron a sus grupos (FPM 1, 2, 7, 8 y 9) y presentaron sus reflexiones sobre la importancia de la IA en educación y en su formación. En los episodios, ver Figura 9, se revelaron con mayor presencia las competencias en IA de fundamentos y aplicaciones (38,3%) y pedagogía (27,4%). Mientras que en los niveles de desarrollo de las competencias según el AI-CFT, se manifestó mayoritariamente el nivel de entrada: adquisición de la competencia con un 57,5%; luego la profundización se presentó en un 31,5%; y de forma prometedora, destaca que en 11% la competencia de creación con IA.

Figura 9

Manifestación de aspectos de las competencias en IA en un grupo de FPM

Fuente. Elaboración propia.

Solo en seis episodios se evidenció la competencia *Mentalidad centrada en el humano*. En el nivel de progresión superior, la FPM9 expresa respecto al rol de la IA en la educación y la sociedad, “la IA no va a reemplazar nuestra labor docente, porque para generar un aprendizaje, tengo que vincularme con el estudiante, tengo que generar una conexión emocional, tiene que existir una relación personal, debemos interactuar, lo voy a motivar y además lo voy a inspirar y eso no es lo que puede hacer ChatGPT. Solo me puede ayudar

a mis tareas administrativas, me puede ayudar a hacer evaluaciones, retroalimentaciones e ideas de clases”, reflejando comprender y abordar el impacto socioemocional de la IA en la educación.

La *ética de la IA* fue identificada en 11 episodios, nueve de los cuales dieron a conocer los principios éticos fundamentales para el uso responsable de la IA (nivel 1). Dos episodios fueron clasificados en el nivel 2, en ellos se señalaba un uso seguro y responsable de la IA al aplicar principios éticos, por ejemplo, la FPM8 trató la promoción de principios éticos con los estudiantes, indicando que “[ChatGPT] tiene protocolos de seguridad y de privacidad, pero si nosotros no lo utilizamos responsablemente podemos llegar al plagio. Yo lo utilicé en mis clases [como profesora], por lo tanto, entra otro juego de ¿lo debo enseñar a los estudiantes o no? para ver si la información que me está entregando es la correcta”. En el segundo episodio, la FPM1 afirmó aplicar principios éticos al seleccionar o utilizar IA, pues señalaba que luego de usar IA y obtener una respuesta adecuada, “no se espera copiar la actividad, sino ir un poco modificándola con respecto a lo que buscamos”.

Los *Fundamentos y aplicaciones de la IA* se identificó en 28 episodios, 12 de ellos clasificados en el nivel 1, nueve en el nivel 2, y siete en el nivel 3. Este nivel 3 se destaca por la capacidad que tuvieron los FPM en escribir Prompts para crear una personalización en las respuestas de la IA. Por ejemplo, FPM9 señaló que ChatGPT respondió con una pregunta en vez de una solución, “pero aquí lo importante es lo que hicimos, fue que primero adoptara el rol: qué queremos que sea él, porque no es decirle qué estoy haciendo yo, sino lo que yo espero que sea él; qué quiero que haga, entonces por eso se le adopta el rol primero”, adaptando la herramienta de IA a su necesidad.

La manifestación de la competencia *Pedagogía de la IA*, estuvo presente en 20 episodios, 10 de ellos en el nivel 1 (usar herramientas de IA para apoyar la enseñanza y el aprendizaje), y diez, en el nivel 2 (integración concreta de la IA al diseñar experiencias de aprendizaje). La FPM2 tras crear un plan de clase adjuntó el chat con ChatGPT e indicó: “le envié la planificación y luego le menciono: ahora que ya conoces mi plan de clases, puedes decirme posibles mejoras que puede tener este plan de clase”; posteriormente, FPM2 reflexiona sobre su interacción con la IA, indicando “el chat de la IA que yo utilicé fue muy breve, escribí eso, me dio la respuesta y no seguí abordando más indicadores, instrucciones, entonces es una respuesta correcta, pero incompleta [...] además, faltó añadir los criterios de evaluación o los indicadores de logro. También quizá abordar los objetivos actitudinales, las habilidades, entre otros”, manifestando el desarrollo de instrucciones precisas para que la IA atienda a sus requerimientos.

En el aspecto de la *IA para el desarrollo profesional*, se identificaron solo ocho episodios y todos en el nivel 1. Algunos de ellos son el de la FPM7, la cual señala que “utilizar la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia del profesorado, utilizar ChatGPT como un asistente virtual puede ahorrar tiempo en responder preguntas frecuentes y nos puede ofrecer recursos en tiempo real”; y la FPM2 que señala “comprender que la IA no es un

sustituto, sino que más bien es un asistente, un complemento para nosotros, profesores en Práctica Final”.

5. Discusiones

Los resultados de este estudio indican que estos FPM manifestaron competencias iniciales en IA, particularmente en los aspectos de Fundamentos y Aplicaciones, y Pedagogía del marco AI-CFT de la UNESCO (2024). Esto se evidenció en su capacidad para utilizar herramientas de IA en tareas como la creación y modificación de planes de clase e instrumentos de evaluación (aportando luces sobre las características de sus propuestas de enseñanza) así como en la revisión de trabajos académicos y la generación de retroalimentación. Estos hallazgos son alentadores y sugieren que intervenciones formativas estructuradas, como los módulos de autoaprendizaje implementados y alineados con propósitos de aprendizaje del nivel de acceso a las competencias en IA (e.g. sobre diseño instruccional básico con IA, o lo referente a operar herramientas), pueden iniciar el desarrollo de habilidades prácticas. Dicha capacidad para emplear la IA como recurso docente (Sánchez, 2024) y asistente para diversas tareas (Raza, 2024; UNESCO, 2019) es relevante en el contexto educativo actual.

El progreso observado en habilidades específicas como la redacción de Prompts y la contextualización de la IA para tareas docentes específicas, aunque predominantemente en el nivel inicial, demuestra un avance prometedor hacia niveles de uso más avanzados. Esto se alinea con la idea de que la IA puede ser una herramienta para mejorar la eficiencia y potencialmente la práctica pedagógica (Raza, 2024; Sánchez, 2024). No obstante, la naturaleza de las propuestas de enseñanza generadas sugiere una comprensión aún en desarrollo sobre cómo la IA podría transformar la pedagogía de las matemáticas de forma más innovadora y profunda.

Si bien los FPM reconocieron la importancia de la dimensión Ética de la IA, los resultados sugieren que la reflexión sobre los dilemas éticos concretos en la práctica educativa necesita mayor profundización. Es entendible que los FPM hayan comenzado a desarrollar competencias en IA, sin embargo, la aplicación de estos principios en escenarios complejos y la resolución de dilemas, característicos de niveles de progresión superiores, parece ser un desafío pendiente. Esta es una preocupación central extensamente reflejada en la literatura, que subraya los riesgos asociados a la privacidad, los sesgos y el uso responsable de los datos educativos (Raza, 2024; Sánchez, 2024; UNESCO, 2019). Asimismo, la competencia relacionada con la Mentalidad centrada en el humano fue una de las menos evidentes. Esto indica que los propósitos de aprendizaje asociados a este aspecto no se manifestaron con la misma robustez que otros. Tal hallazgo señala el continuo desafío de asegurar que la integración de la IA en educación se alinee primordialmente con los objetivos de desarrollo humano y aprendizaje, y no únicamente con la búsqueda de eficiencia tecnológica (Raza, 2024; UNESCO, 2019).

Aunque debido al contexto de los participantes se intencionó que los módulos abarcaran el nivel inicial de competencias en IA y las evaluaciones el nivel intermedio, esto no restringió

la manifestación de niveles más altos en las reflexiones, lo que también refuerza la idea de que la alfabetización en IA es un proceso continuo y evolutivo. Este proceso demanda ir más allá de una familiarización básica con las herramientas y requiere una formación docente más robusta, sostenida y con estrategias pedagógicas que fomenten explícitamente la reflexión ética profunda y una perspectiva humanista crítica. Aunque UNESCO (2023) trata la enseñanza de la IA desde preescolar hasta secundaria, es necesaria mayor implicación de los programas de formación inicial docente, en particular, parece necesario diseñar experiencias de aprendizaje que no solo cubran los aspectos técnicos y pedagógicos de la IA, sino que también confronten activamente a los futuros docentes con dilemas éticos realistas (Sánchez-Bolívar et al., 2024) y que promuevan el desarrollo de una mentalidad centrada en el ser humano desde el inicio de su formación.

6. Conclusiones

El estudio exploró cómo manifestaron las competencias en IA un grupo de futuros profesores de matemática que cursaban la asignatura de Práctica Final, considerando los propósitos de aprendizaje del marco AI-CFT en los primeros niveles de progresión de cada aspecto clave. Esta investigación representó la primera instancia formal de alfabetización en IA que tuvieron estos FPM en su formación inicial docente. El análisis cualitativo reveló que la implementación de los seis módulos de autoaprendizaje, diseñados bajo el marco, contribuyeron al desarrollo de habilidades clave en futuros profesores de matemáticas, respondiendo a los propósitos de aprendizaje docente del marco.

Gracias a la participación en los módulos de autoaprendizaje diseñados, se permitió detectar aspectos de las competencias en IA en los FPM, como la integración de principios éticos en sus productos y reflexiones, faltando afianzar el aspecto de la mentalidad centrada en el humano. Los FPM manifestaron reconocer la importancia de la ética en el uso de la IA en educación, identificando algunos dilemas éticos y aplicando tales principios al utilizar la IA. Destacándose las manifestaciones tanto de fundamentos y aplicaciones, como aquellas de pedagogía de la IA en la enseñanza de las matemáticas. Respecto a los conceptos básicos de los fundamentos y aplicaciones de la IA, los FPM indagaron en diferentes tipos de herramientas de IA y las usaron en su práctica docente, adaptándolas a las necesidades de los estudiantes. Respecto a la pedagogía de la IA, los FPM utilizaron la IA para apoyar la enseñanza de las matemáticas, y al diseñar e integrar IA en planes de clases e instrumentos de evaluación. En relación con el aspecto de la IA para el desarrollo profesional docente, los FPM reconocieron y adaptaron herramientas de IA para su labor docente, realizando análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.

Además, en los productos de los FPM, se identificó que integraron la IA en sus planes de clases, en el diseño de evaluaciones y en la retroalimentación a los estudiantes. Los resultados muestran que estos FPM tienen una comprensión básica de la IA y sus aplicaciones en la educación, incluyendo la capacidad de utilizar herramientas como ChatGPT para generar contenido, diseñar actividades y evaluar el aprendizaje; aunque, aproximándose a darle un uso crítico y reflexivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje

centrada en el humano. Se identificó una amplia diversidad de conceptos y contenidos matemáticos; adaptación de las planificaciones a las necesidades específicas de cada curso con un enfoque más personalizado; retroalimentación más efectiva para los estudiantes; una intención incipiente de aplicar principios éticos en su práctica pedagógica; y un progreso positivo en la redacción estratégica de Prompts, contextualización, y aplicación de criterios de evaluación de los Prompts.

Aunque hubo una tendencia positiva en el desarrollo de competencias en IA del marco AI-CFT, se identificó una baja frecuencia en algunas, como mentalidad centrada en el humano y el desarrollo profesional. Por lo que resulta fundamental continuar investigando sobre competencias en IA en la formación docente para la transformación de las prácticas pedagógicas y la agencia de los profesores en la era de la IA.

Es importante reconocer que esta investigación, aunque aporta evidencia empírica valiosa, cuenta con limitaciones, como su desarrollo en un contexto universitario chileno específico y con una muestra reducida de FPM, lo que sugiere cautela al generalizar sus resultados. Debido a la necesidad de seguir investigando el uso de la IA y sus implicaciones en la educación (Tapullima-Mori et al., 2024), investigaciones futuras podrían explorar la evolución de estas competencias en IA a más largo plazo y en contextos educativos diversos. Sería igualmente pertinente indagar sobre la efectividad comparada de distintos modelos de intervención formativa diseñados para cultivar específicamente las competencias éticas y la mentalidad centrada en el humano, así como profundizar en las características de las propuestas de enseñanza transformadoras que pueden emerger cuando los docentes alcanzan niveles superiores de competencia en IA.

Agradecimientos

Se agradece el financiamiento otorgado por ANID/Apoyo 2024 AFB240004, PUCV. 039.493/2024, y ANID Becas / Doctorado-Nacional 21241378

Referencias Bibliográficas

Chatila R., Firth-Butterflid, K., Havens J., & Karachalios K. (2017). The IEEE global initiative for ethical considerations in artificial intelligence and autonomous systems [standards], *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 24(1), 110–110. <https://doi.org/10.1109/MRA.2017.2670225>

Craig, D. (2023). *Computadoras que aprenden: Guía básica para docentes sobre Inteligencia Artificial en Educación*. Corrientes.

Goenechea, C. & Valero-Franco, C. (2024). Educación e Inteligencia Artificial: Un Análisis desde la Perspectiva de los Docentes en Formación. *REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educación*, 22(2), 33–50.

<https://doi.org/10.15366/reice2024.22.2.002>

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education. Promises and implications for teaching and learning*. UNESCO.

Ismail, A., Aliu, A., Ibrahim, M., & Sulaiman, A. (2024). Preparing Teachers of the Future in the Era of Artificial Intelligence. *Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Neural Network*. <https://doi.org/10.55529/jaimlInn.44.31.41>

Jiménez-García, E., Orenes Martínez, N., & López-Fraile, L. A. (2024). Pedagogy Wheel for Artificial Intelligence: adaptation of Carrington's Wheel. [Rueda de la Pedagogía para la Inteligencia Artificial: adaptación de la Rueda de Carrington]. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(1). <https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37622>

Miller, M. (2022, diciembre 17). *ChatGPT, chatbots and artificial intelligence in education*. Ditch That Textbook. Recuperado el 8 de enero de 2025, de <https://ditchthattextbook.com/ai/#tve-jump-18606008967>

Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC). (2023). *Guía para Docentes: Cómo usar ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo*. Centro de innovación: Ministerio de Educación. <https://tinyurl.com/mr4cd3u3>

Ramírez, B. Estrella, S. y Pezoa M. I. (2025). Perceptions of future mathematics teachers after experiencing self-learning modules on AI. En Cornejo, C., Felmer, P., Gómez, D. M., Dartnell, P., Araya, P., Peri, A., & Randolph, V. (Eds.), *Proceedings of the 48th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: General Contributions* (p. 393). PME. https://www.igpme.org/wp-content/uploads/2025/07/PME48_GeneralContributions_ISSN_3081-0833.pdf

Raza, M. (2024). AI in Education: Balancing Benefits and Challenges Through Professional Development of Teachers. *Qlantic Journal of Social Sciences*, 5(4), 168-174. <https://doi.org/10.55737/qjss.v-iv.24071>

Romero-Rodríguez, J.-M., Ramírez-Montoya, M.-S., Buenestado-Fernández, M., & Lara-Lara, F. (2023). Use of ChatGPT at University as a Tool for Complex Thinking:

Students' Perceived Usefulness. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 12(2), 323-339. <https://doi.org/10.7821/naer.2023.7.1458>

Sánchez, M. (2024). La inteligencia artificial como recurso docente: Usos y posibilidades para el profesorado. *Educar*, 60(1), 33-47.

Sánchez-Bolívar, L. Escalante-González, S., & Martínez-Martínez, A. (2024). The Ethics of Artificial Intelligence in Education: Threat or Opportunity? *Revista Electrónica Educare*, 28(S), 1-20. <https://doi.org/10.15359/ree.28-S.20541>

Tapalova, O., Zhiyenbayeva, N., & Gura, D. (2022). Artificial Intelligence in Education: AIED for Personalised Learning Pathways. *Electronic Journal of e-Learning*, 20(5), 639-653. <https://doi.org/10.34190/ejel.20.5.2597>.

Tapullima-Mori, C., Mamani-Benito, O., & Turpo-Chaparro, J. (2024). Inteligencia artificial en la educación universitaria: Revisión bibliométrica en Scopus y Web of Science. *Revista Electronica Educare*, 28(S), 1-21. <https://doi.org/10.15359/ree.28-S.18489>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2019). *International Conference on Artificial Intelligence and Education: Final report: Planning Education in the AI Era: Lead the leap*. Autoedición. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370967>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2022). *Currículos de IA para la enseñanza preescolar, primaria y secundaria: Un mapeo de los currículos de IA aprobados por los gobiernos*. Autoedición. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2023). ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior: guía de inicio rápido. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146_spa

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2024). *AI competency framework for teachers*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/ZJTE2084>

- Vorotnykova, I. (2023). *Professional development of science and mathematics teachers using artificial intelligence*. Open educational e-environment of modern university. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.152>.
- Wu, W., Burdina, G. & Gura, A. (2023). Use of Artificial Intelligence in Teacher Training. *Int. J. Web Based Learn. Teach. Technol.*, 18, 1-15. <https://doi.org/10.4018/ijwlitt.331692>.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators?. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1-27.